

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Якубжонов Икром Акрамжонович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Шокиров Шухрат Гайратович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Кувватов Умид Турсунович

Аннотация. Футбольная команда – это соотношение физических и интеллектуальных сил игроков; отношение между временем, которому подчинены игроки и окружающим их пространством, тесная связь представления с движением, что обуславливает формирование не только соответствующей стратегии игры, но и определенных межличностных отношений между игроками, соответственно, определенный статус каждого игрока в коллективе.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивные организации, футбол, команда, субъект, студент, учебно-тренировочный.

При комплектовании групп испытуемых мы ориентировались на студентов, которые не имели опыта систематических занятий каким-либо видом спорта. Это условие было необходимым для выравнивания двух выборок испытуемых между собой по данному фактору и позволило выявить влияние разработанной нами педагогической технологии формирования спортивной культуры студентов.

Студенты, занимавшиеся систематически избранным видом спорта, нами были исключены из участников педагогического эксперимента,

поскольку на формирование их спортивной культуры влияли не только учебные занятия по предмету «Физическая культура», но и занятия спортом во внеучебное время.

Предоставление студентам свободы выбора вида физических упражнений, в нашем случае футбола, привело к переходу студентов на позицию активного субъекта осуществляемой им физкультурно-спортивной деятельности. Они, как показали наши наблюдения, относились к занятиям по учебному предмету «Физическая культура» как лично значимому для них виду деятельности, отвечающему их потребностям и интересам.

Как следствие, взаимоотношения студентов и преподавателей стали носить явно выраженный субъектно-субъектный характер – преподаватель выступал по отношению к студенту в роли равноправного партнера, помогающего ему решать лично значимые задачи овладения основами футбола. В традиционной практике физического воспитания преподаватель принуждает студента выполнять физические упражнения, которые воспринимаются им в своей совокупности как навязанная извне деятельность.

В рамках высшего учебного заведения такой командой может стать футбольная команда. Физкультура и спорт в студенческой футбольной команде формирует не только определенные физические кондиции, но и психические. Страстное противоборство двух команд, в котором проявляются скорость, сила, ловкость, быстрота реакции - это трудная игра, в которую играют ногами, а думать надо головой. Соответственно, основой является связь воли и мышечной силы, а актуальным становится развитие таких способностей игроков, как способность сплачивать свои усилия в соответствии с усилиями других для достижения определенного решения, видеть свою мотивацию в разрезе с групповыми целями, креативно подходить к любым изменениям и решать возникающие проблемы.

Подготовка будущих специалистов, способных развить свои психофизические кондиции и применить их для решения определенного типа

задач в своей настоящей и будущей профессиональной деятельности – задача тренера. Эти задачи актуальны в любых спортивных командах, но студенческая футбольная команда по футболу требует от игроков наличия специальных физических качеств и технико - тактической подготовленности наряду со сплоченностью и преданностью своей команде и клубе.

Футбольная команда – это соотношение физических и интеллектуальных сил игроков; отношение между временем, которому подчинены игроки и окружающим их пространством; тесная связь представления с движением, что обуславливает формирование не только соответствующей стратегии игры, но и определенных межличностных отношений между игроками, соответственно, определенный статус каждого игрока в коллективе. Так, например, результаты социально - психологических наблюдений, в мужских футбольных командах показали, что футболисты, имеющие очень низкий социометрический статус в эмоциональной сфере взаимоотношений (т.е. игроки чувствуют себя вне коллектива), достаточно быстро уходят из команды. Таким образом, психологическая атмосфера в коллективе приобретает особую значимость, а воспитательная работа тренера становится искусством, требующим не только знаний, умений и навыков, но и творческого подхода. Об этом свидетельствует анализ литературных источников и опыт собственной работы.

Воспитательная работа тренера должна основываться на определенных научно - методических положениях. Прежде, чем планировать мероприятия в команде, нужно четко представлять цели и задачи, определить принципы учебно - тренировочной деятельности, изучить индивидуально - психологические особенности игроков и их способности (направленность активности, мотивацию, особенности темперамента и пр.). Целью учебно - тренировочной и соревновательной деятельности вытекают из особенностей направленности активности игроков, их мотивации, являясь основой для

дальнейшего планирования воспитательной работы тренера со студентами - игроками, определяя вектор развития команды.

Не менее важную составляющую социально - психологической основы отношений в коллективе составляют принятые в нем ценностные ориентации, то есть то, что коллектив считает наиболее важным и значимым в жизни и деятельности каждой личности и команды в целом. Понятие “ценностные ориентации” является одним из ведущих образований личности, определяющих ее активную социальную позицию, уровень притязаний и готовность к деятельности.

Таким образом, одной из задач воспитательной работы тренера в команде является необходимость внедрения идей образовательной направленности и общекультурных ценностей в спорт и предмет "физическая культура" в частности. Интеграция этих идей с идеей массовой спортизацией - те условия, которые определяют воспитательные задачи, а также технологию подготовки игроков. Различные индивидуальные ценностные ориентации и установки игроков особенно на начальном этапе формирования футбольной команды требуют со стороны тренера постоянной контрольно - оценочной деятельности, заключающейся в регуляции, оценке, санкционировании и стабилизации учебно - тренировочного процесса.

Контрольно - регулирующая деятельность тренера заключается в том, что тренер совместно с командой задает образцы взаимодействий и взаимоотношений между игроками, а также между тренером и игроками, формируют основные требования, предъявляемые к каждому члену команды. Трудность воспитательной работы тренера заключается в том, что групповые нормы и ценностные ориентации команды могут не соответствовать нормам и ценностным ориентациям отдельно взятых членов команды, а также не соответствовать ценностям самого тренера.

Контрольно - оценочная функция воспитательной работы тренера заключается в том, что один из критериев классификации поступков и

отношений того или иного члена команды как правильных или неправильных является стремление и желание углубить и расширить свои знания, умения, навыки в спортивной деятельности. Задача тренера заключается в том, чтобы объяснить и дать понять, что достигнутые результаты – это еще один шаг к победе. Суть воспитательной работы как раз заключается в том, чтобы члены команды не останавливались на достигнутом, а стремились к самосовершенствованию и развитию. Причем делать это они должны самостоятельно и по собственной инициативе.

Воспитательная работа тренера предполагает создание определенных запретов санкций, традиций, ритуалов, которые придают команде коллективу некую психологическую устойчивость. Те или иные сложившиеся традиции, ритуалы, формы внешнего поведенческого выражения групповых норм позволяют долгое время сохранять команде определенный психологический настрой и осуществлять совместную деятельность.

Наряду с воспитанием у занимающихся понятий об общекультурных ценностях, тренеру необходимо обращать серьезное внимание на этику спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально - волевых качеств.

Таким образом, воспитательную работу нельзя выделить как отдельный от других видов процесс профессиональной деятельности тренеров - преподавателей. Вся деятельность тренера - преподавателя как в ходе учебно - тренировочного занятия, так и на соревнованиях – это все есть воспитательная работа, которая должна носить конкретный характер при выборе методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней подготовки студентов - спортсменов.

Список литературы:

1. Бабина, А.А. Формирование ценностных ориентаций старшеклассников в профильном обучении: дис.. к.п.н.: 13.00.01 / А.А. Бабина. - Екатеринбург., 2009. - 183с.
2. Ивлев, А.В. Комплекс педагогических условий направленный на эффективное развитие у студентов университета навыков работы в команде / А.В. Ивлев // Проблемы истории, филологии, культуры: сборник статей. – Магнитогорск, 2006. – С.297 - 302.
3. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "СПОРТИВНОЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ." Intern ational scientific conference " innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
4. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Жисмоний тарбия дарсларида педагогик технологиялардан фойдаланиш." Общество и инновации 2.2/С (2021): 683-687.
5. Якубжонов И. А., Якубжонова Ф. И., Азизов М. А. "ИНСОН ОРГАНИЗМИНИ РИВОЖЛАНИШИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ЎРНИ." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
6. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." Intern ational scientific conference " innovative trends in science, practice and education" (2022): 93-98.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. " Modern Requirements For Teaching Discipline “Sports” In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 3.02 (2021): 21-23.
8. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo’ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics

Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.

9. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 688-691.

10. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "Некоторые проблемы в участии местных женщин узбекистана в спорте." *Интернаука* 19-2 (2020) 19-20.

11. Якубжонов И.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." *International conference: problems and scientific solutions.* (2022): 18-22.

12. Yakubjonov I.A., Nurmatov B. B., Gofurov A.M. "The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person." *International journal of social science & Interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429* (2022): 62-67.

13. Umarova, Zulxumor Urinbaevna, Rakhimov Shermat Mirzarakhimovich, and Kuvvatov Umidjon Tursunovich. "Sports and Great Heroes." *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 1.4 (2022): 141-143.

14. Irmatov Shavkat Anvarovich, Khamrakulov Tolqin Tokhirovich, and Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 512-513.

15. Khamrakulov Tulkin Tohirovich, Sarukhanov Arsen Albertovich, and Shokirov Shukhrat Gayratovich. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." *International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429* 11.11 (2022): 225-228.

16. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5-4 (2022):

17. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12-4 (2022): 506-507.

18. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress*: (2022): 50-55.